

Lic. Sandra Balderrama Vacaflor

sandrabalderramava@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2143-1670>

Licenciada en Derecho, Docente Universitaria, doctorante del programa Doctor Scientiarum en Educación Superior e Investigación Científica

Cómo citar este texto:

Balderrama Vacaflor, S. (2025) Educación Express: una nueva metodología educativa para el Siglo XXI, en Bolivia. REEA. Vol. IV. No. 16. Agosto 2025. Pp. 119-130. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REEA/index>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15428495>

Indexada y catalogado por:

Recibido: 11 de febrero de 2025.

Aceptado: 12 de mayo de 2025.

Publicado: mayo 2025.

EDUCACIÓN EXPRESS: UNA NUEVA METODOLOGÍA EDUCATIVA PARA EL SIGLO XXI, EN BOLIVIA

EXPRESS EDUCATION: A NEW EDUCATIONAL METHODOLOGY FOR THE 21ST CENTURY IN BOLIVIA

Sandra Balderrama Vacaflor

Licenciada en Derecho, Docente Universitaria, doctorante del programa Doctor Scientiarum en Educación Superior e

Investigación Científica

<https://orcid.org/0000-0003-2143-1670>

sandrabalderramava@gmail.com

RESUMEN

El presente artículo tiene el propósito de reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones denominadas millenials y generación Z y la importancia de adaptar el sistema educativo a sus necesidades y percepciones de su realidad. Con este objetivo se discuten dos enfoques pedagógicos: la educación por competencias y la educación acelerada para plantear un nuevo enfoque educativo denominado "express", como concepto emergente. En este sentido se recorre, por una parte, las implicancias de la Educación por competencias, como por ejemplo que, se centra en el desarrollo de habilidades y conocimientos transversales para diversos contextos, promueve el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación, el trabajo en equipo y la adaptabilidad, pero, puede carecer del enfoque práctico y las habilidades blandas que demanda el mercado laboral actual, y por otra las características esenciales de la educación acelerada, y la inteligencia emocional.

Palabras clave: Educación, competencias, acelerada, express, nuevas generaciones, nuevos métodos.

Abstract

This article aims to reflect on the challenges faced by the new generations known as millennials and generation Z and the importance of adapting the educational system to their needs and perceptions of their reality. To this end, two pedagogical approaches are discussed: competency-based education and accelerated education, to propose a new educational approach called "express" as an emerging concept. In this regard, the implications of competency-based education are explored, such as its focus on the development of transversal skills and knowledge for diverse contexts, its promotion of critical thinking, problem-solving, communication, teamwork, and adaptability, but its potential lack of the practical approach and soft skills demanded by today's labor market. It also examines the essential characteristics of accelerated education and emotional intelligence.

Keywords: Education, competencies, accelerated, express, new generations, new methods.

EDUCAÇÃO EXPRESS: UMA NOVA METODOLOGIA EDUCACIONAL PARA O SÉCULO XXI NA BOLÍVIA

Resumo

Este artigo tem como objetivo refletir sobre os desafios enfrentados pelas novas gerações, conhecidas como millennials e geração Z, e a importância de adaptar o sistema educacional às suas necessidades e percepções da realidade. Para tanto, são discutidas duas abordagens pedagógicas: a educação por competências e a educação acelerada, propondo uma nova abordagem educacional denominada "express" como um conceito emergente. Nesse sentido, são exploradas as implicações da educação por competências, como seu foco no desenvolvimento de habilidades e conhecimentos transversais para contextos diversos, sua promoção do pensamento crítico, da resolução de problemas, da comunicação, do trabalho em equipe e da adaptabilidade, mas seu potencial para carecer da abordagem prática e das habilidades interpessoais exigidas pelo mercado de trabalho atual. Também são examinadas as características essenciais da educação acelerada e da inteligência emocional.

Palavras-chave: Educação, habilidades, acelerada, express, novas gerações, novos métodos.

ÉDUCATION EXPRESS : UNE NOUVELLE MÉTHODOLOGIE ÉDUCATIVE POUR LE XXI^e SIÈCLE EN BOLIVIE

Résumé

Cet article vise à réfléchir aux défis auxquels sont confrontées les nouvelles générations, les milléniaux et la génération Z, et à l'importance d'adapter le système éducatif à leurs besoins et à leur perception de la réalité. À cette fin, deux approches pédagogiques sont abordées : l'éducation par compétences et l'éducation accélérée, afin de proposer une nouvelle approche éducative appelée « express » comme concept émergent. À cet égard, les implications de l'éducation par compétences sont explorées, notamment son accent sur le développement de compétences et de connaissances transversales dans des contextes divers, sa promotion de la pensée critique, de la résolution de problèmes, de la communication, du travail en équipe et de l'adaptabilité, mais son manque potentiel d'approche pratique et de compétences générales exigées par le marché du travail actuel. L'article examine également les caractéristiques essentielles de l'éducation accélérée et de l'intelligence émotionnelle.

Mots-clés : Éducation, compétences, accélérée, express, nouvelles générations, nouvelles méthodes.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, las nuevas generaciones enfrentan grandes desafíos, no solo debido a cambios como el calentamiento global, las crecientes desigualdades, el retroceso democrático, la pérdida de la biodiversidad y la pandemia, sino también por la aparición de la inteligencia artificial, que, a criterio de

algunos expertos, representa un elemento clave en la aceleración de una revolución digital.

Todos estos cambios han impactado en las economías, las formas de trabajo y los sistemas educativos, lo que hace imprescindible una profunda revisión del modelo educativo. Además, la globalización de la educación, impulsada por el acceso irrestricto a la información en internet, exige preparar a las nuevas generaciones para afrontar, no sólo estos cambios sino también los futuros con éxito.

Las generaciones actuales, son clasificadas y denominadas según ciertas características que las identifican. Los Millennials, nacidos entre 1980 y 1995, se caracterizan por la tendencia de uso simultáneo de múltiples pantallas, su preferencia por la comunicación escrita y su habilidad para compartir contenidos en plataformas digitales.

Por otro lado, la generación Z, nacida entre 1996 y 2010, ha crecido con una profunda influencia tecnológica por tanto son considerados nativos digitales. Se caracteriza por su capacidad de manejar múltiples pantallas y dispositivos simultáneamente, lo que demuestra su facilidad para procesar información de manera rápida y eficiente. (Nuttall, 2025).

Asimismo, se destacan por su actividad en la creación y consumo de contenido en redes sociales, favoreciendo la comunicación a través de imágenes y videos, lo que se refleja en el uso intensivo de plataformas como Tik Tok e Instagram.

Otro aspecto relevante es el acceso al aprendizaje en línea y recursos disponibles en la nube, lo que les permite desarrollar habilidades de manera independiente. Su enfoque orientado hacia el futuro y la búsqueda del éxito personal los motiva a aprovechar estas herramientas para salir adelante en el contexto actual. Además, su acceso constante a información rápida y su control sobre las redes sociales los lleva priorizar la utilidad del contenido que consumen. (Espejo, Perez, Mendoza y Gagarín, 2024).

Estas características han moldeado su relación con la información, acostumbrándolos a la inmediatez gracias a su dominio de las redes sociales y la tecnología. (Silva y Krikheli, (2024).

De lo expuesto se infiere que estas nuevas generaciones son dinámicas y se adaptan rápidamente a las tecnologías emergentes. Su búsqueda de experiencias auténticas y personalizadas las convierte en una fuerza significativa en el mercado laboral y el consumo.

Aunque estas generaciones buscan adquirir conocimiento de manera rápida y eficiente, el sistema educativo actual no responde adecuadamente a sus necesidades, ya que no les proporciona las herramientas esenciales para afrontar los desafíos de la sociedad líquida actual y el futuro.

En este contexto, surge el debate sobre la pertinencia de distintos enfoques pedagógicos. La educación basada en competencias y el aprendizaje acelerado han dado paso a al concepto emergente de educación express, como concepto emergente, un modelo que pretende priorizar la

rapidez en la adquisición de conocimientos sin descuidar la calidad y relevancia de los contenidos duros y la habilidad de manejar los conocimientos blandos.

La educación por competencias se enfoca en el desarrollo de habilidades prácticas y conocimientos aplicables, permitiendo a los estudiantes desenvolverse eficazmente en distintos contextos. Este enfoque sugiere la necesidad de una reforma curricular que privilegie el desarrollo de competencias sobre la mera transmisión de conocimientos. (Román, 2020).

Este enfoque educativo incluye habilidades esenciales como el pensamiento crítico, que permite evaluar información, cuestionar suposiciones y considerar múltiples perspectivas antes de formar un juicio. Además, fortalece la empleabilidad y la ciudadanía digital y global, pues ayuda a combatir la desinformación y promover el discurso ético. (Gimenez, 2023).

En el siglo XXI, la demanda de habilidades de empleabilidad ha aumentado. Según el mercado laboral, las empresas buscan cada vez más competencias interpersonales y pensamiento crítico, conocidas como habilidades blandas, esenciales para la resolución de problemas y la inteligencia emocional. Por ello, los programas educativos deben alinearse con esas demandas para favorecer el desarrollo profesional. (Nur Ekizer y Sarı Yıldırım, 2023).

Asimismo, es fundamental destacar la aparición y el uso de la inteligencia artificial, herramienta que en la actualidad es empleada por todas las generaciones para diversas tareas, incluida la educación. Por ello, resulta imprescindible incorporarla en esta nueva propuesta, integrando la educación acelerada, la inteligencia emocional para dar paso a la educación express. Además, sería pertinente incluir el uso de herramientas digitales, el aprendizaje en línea y las metodologías híbridas, con el fin de potenciar la formación académica y adaptarla a las exigencias del contexto actual.

Es importante resaltar el aprendizaje autodirigido y la flexibilidad en los horarios de estudio, ya que las generaciones actuales buscan una formación más personalizada y alineada con sus intereses, que tienen inclinaciones a buscar una formación más personalizada y pertinente a sus intereses. En este sentido, la educación emocional también debería incorporarse, promoviendo la empatía y posicionando al docente como un modelo de comportamiento.

Sería beneficioso fomentar la reflexión personal, las discusiones grupales y las actividades de autoevaluación, junto con el desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos y la comunicación efectiva en situaciones difíciles.

Cabe señalar que estas generaciones buscan un aprendizaje continuo, pues este aspecto les permite adaptarse rápidamente a un entorno laboral en constante transformación. (López Segre, 2023).

La educación express, como concepto emergente, estará dirigida principalmente a la población Millennial y la generación Z, porque este modelo educativo debería priorizar la adquisición rápida de conocimientos teóricos, así como el desarrollo de habilidades blandas esenciales. Dichas habilidades

deben estar diseñadas específicamente para responder a las demandas tanto de los futuros profesionales como del mercado laboral actual. (López Segre, 2023).

Este enfoque debería basarse en la premisa de que los estudiantes necesitan adquirir habilidades y conocimientos de manera eficiente y práctica. Para ello, es fundamental integrar la flexibilidad en el aprendizaje y fomentar el autoaprendizaje, sin descuidar el desarrollo de habilidades blandas como la inteligencia emocional, la comunicación, el trabajo en equipo y la adaptabilidad. Además, el uso de plataformas digitales y la inteligencia artificial puede potenciar experiencias de aprendizaje interactivas mediante recursos multimedia. Todo esto sin duda facilitaría la rápida inserción al mundo laboral, y permitirá a los estudiantes adaptarse a cambios abruptos, gestionar la ansiedad y la incertidumbre, y fortalecer su inteligencia emocional.

Métodos

Los métodos utilizados en la escritura de presente artículo fueron el análisis de contenido y la revisión sistemática.

El análisis de contenido permitió examinar, analizar, categorizar y sintetizar información textual que proviene de estudios académicos y documentos especializados en educación por competencias, educación acelerada y si hubiera educación con modalidad express, con este objetivo se revisaron publicaciones indexadas en bases de datos académicas entre los años 2020 a 2024, centrándose en la identificación de patrones, temas y significados relevantes para la investigación además de tendencias clave que contribuyan a la comprensión de estos modelos educativos.

Por otro lado, la revisión sistemática se realizó con el objetivo de recopilar, evaluar y sintetizar la evidencia científica existente sobre la efectividad de la educación por competencias y la educación acelerada en la formación de las nuevas generaciones. Se establecieron criterios de inclusión como: estudios publicados en revistas arbitradas, investigaciones centradas en el impacto de estos modelos en la empleabilidad y desarrollo de habilidades blandas, así como trabajos que aborden la adaptabilidad de estos enfoques en el contexto digital. De esta manera, se garantiza un análisis riguroso y fundamentado sobre la viabilidad y pertinencia de la educación express como una alternativa emergente.

Resultados

Luego de haberse identificado la necesidad de un nuevo modelo educativo que responda a las necesidades actuales de empleabilidad, y del análisis de contenido y la revisión sistemática se han encontrado hallazgos que identifican las fortalezas y limitaciones de los modelos educativos ya existentes.

Se hizo una revisión para conocer las características más importantes de la Educación por Competencias, en ese sentido se puede puntualizar lo siguiente:

La Educación por Competencias (EPC) se centra en que los estudiantes demuestren el dominio de habilidades específicas antes de avanzar en su aprendizaje. (Juraschka, 26 de marzo de 2021).

Se caracteriza por la personalización del aprendizaje, es decir que los estudiantes tienen opciones para personalizar sus trayectorias educativas, lo que permite avanzar a su propio ritmo y demostrar competencia a través de métodos diversos. (Levine y Patrick, 2019).

Otros aspectos de la EPC, se refiere a la equidad educativa, es decir que busca garantizar que todos los estudiantes alcancen altos estándares mediante estructuras diseñadas para monitorear el progreso y proporcionar retroalimentación significativa. (Russlynn, s/f)

La EPC ha sido aplicado con éxito en el aprendizaje, especialmente de los millennials, puesto que fomenta su compromiso al ofrecer metodologías adaptadas a sus preferencias, como el uso de tecnologías interactivas y retroalimentación, además se pudo integrar los intereses individuales de los estudiantes en proyectos personalizados, sin embargo, se requiere que las prácticas docentes sufran una transformación en la evaluación y apoyo diferenciado. (Figueiredo, 2023).

Se ha evidenciado que la educación por competencias prioriza el desarrollo de habilidades transversales, promoviendo el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la adaptabilidad (Román, 2020). Sin embargo, presenta una carencia en la aplicación inmediata de las habilidades duras y conocimientos adquiridos en entornos laborales.

Previamente a desarrollar el concepto de educación acelerada, es importante señalar que no existe una única definición para este modelo educativo. Su origen se remonta al siglo XX, con la influencia de diversos expertos en pedagogía, entre ellos se encuentra el pensamiento de Jean Piaget con su teoría del desarrollo cognitivo, influyó en la idea de que el aprendizaje debe adaptarse a las capacidades individuales del estudiante, el pensamiento de Lev Vygotsky sobre el aprendizaje sociocultural estableció que el aprendizaje se fortalece a través de la interacción social y la mediación de adultos o pares más avanzados, finalmente, John Dewey propuso una educación basada en la experiencia y la resolución de problemas, principios aplicados en programas de educación acelerada. (Reis y Renzulli, 2015)

En la actualidad la educación acelerada facilita el acceso a la educación para personas, entre ellos, niños, niñas, adolescentes y jóvenes que, por diversos motivos, se han visto excluidos del sistema educativo formal o han tenido su educación interrumpida. Su enfoque flexible y adaptado a la edad permite el desarrollo de aprendizajes en un período de tiempo más corto que del modelo tradicional.

Por otro lado, cuando fue aplicada durante la pandemia proporcionó posibles caminos para avanzar, puesto que los educadores adoptaron nuevos enfoques de enseñanza y planes de estudio adaptados, debido a que los educadores emplearon nuevos enfoques de enseñanza y planes de estudio. (Román, 2020).

La educación acelerada fue concebida para lograr que los estudiantes avanzaran más rápido a una edad más temprana en el programa educativo. El impacto positivo de esta forma de educación radica en que los estudiantes tienden a superar a sus compañeros en medidas académicas, como por ejemplo calificaciones escolares y logros profesionales, puede mejorar la motivación al proporcionar un grupo de pares más adecuado; asimismo, es importante destacar que la neuroplasticidad juega un papel importante en este modelo, ya que el cerebro puede adaptarse rápidamente al aprendizaje, cuando se le proporcionan experiencias significativas. La compactación curricular no solo ahorra tiempo, sino que también reduce el aburrimiento y la apatía del estudiante.

Así también, la metodología utilizada en la educación acelerada podría brindar a los estudiantes las habilidades específicas requeridas en los empleos actuales, pero podría descuidar el desarrollo de habilidades transversales y la formación integral del individuo.

La educación acelerada se basa en técnicas como el aprendizaje activo, la integración de experiencias reales y modalidades diversas para maximizar la retención y comprensión. (School of Education, 2024).

De acuerdo a la amplia literatura revisada sobre la educación acelerada, se encontraron algunos criterios que la caracterizan, siendo éstos los siguientes:

- Flexibilidad: Se adapta a las necesidades, ritmos de aprendizaje y características individuales de cada estudiante.
- Énfasis en la adquisición de competencias: Se centra en el desarrollo de habilidades y conocimientos esenciales para la vida y el trabajo.
- Metodologías activas y participativas: Promueve el aprendizaje experiencial y significativo a través de diversas estrategias didácticas.
- Reducción del tiempo de aprendizaje: Logra que los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados en un menor tiempo, sin comprometer la calidad de la educación.

Así también entre las Metodologías y didácticas utilizadas en la educación acelerada, se encuentran:

- Aprendizaje basado en proyectos: Los estudiantes trabajan en proyectos colaborativos que les permiten aplicar sus conocimientos y desarrollar habilidades de investigación, resolución de problemas y trabajo en equipo.
- Aprendizaje por tutorías: Los estudiantes reciben apoyo individualizado de tutores o compañeros más avanzados.
- Gamificación: Se utilizan juegos y elementos lúdicos para motivar a los estudiantes y hacer el aprendizaje más atractivo.

- Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): Se emplean herramientas digitales para facilitar el acceso a la información, la comunicación y el aprendizaje personalizado.

Finalmente, es necesario señalar ciertos puntos sobre la Importancia de la educación acelerada:

- Brinda oportunidades educativas a poblaciones vulnerables: Permite que niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han sido excluidos del sistema educativo formal o han tenido su educación interrumpida tengan acceso a una educación de calidad.
- Reduce el rezago educativo: Ayuda a disminuir las brechas educativas y a que los estudiantes alcancen el nivel educativo que les corresponde por edad.
- Fortalece las habilidades para la vida y el trabajo: Prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo actual y para insertarse en el mercado laboral.
- Contribuye al desarrollo social y económico: Al promover la educación inclusiva y de calidad, la educación acelerada contribuye al bienestar individual y colectivo.

La educación por competencias y la acelerada son enfoques pedagógicos, que al ser implementados en la actualidad han ganado relevancia en la enseñanza moderna, puesto que, ambos buscan adaptar el aprendizaje a las necesidades individuales de cada estudiante, tomando en cuenta la equidad, la personalización y la eficiencia en el desarrollo de habilidades y conocimientos.

El futuro de la educación se está convirtiendo en un entorno de aprendizaje digitalizado, donde los estudiantes pueden aprender mediante una variedad de modalidades de aprendizaje modernas que están habilitadas y alimentadas por tecnología. Los avances en la tecnología han cambiado drásticamente el lugar de trabajo moderno y el paisaje de trabajo. Ahora, en medio de la cuarta revolución industrial, que converge los sistemas digitales y físicos mientras aumenta la interacción hombre-máquina, prácticamente todas las carreras se verán afectadas por la tecnología y requerirán nuevos conjuntos de habilidades. Los estudiantes deberán desarrollar las mentalidades y los conjuntos de habilidades necesarios para tener éxito en sus carreras futuras y convertirse en la próxima generación de innovadores. (Román, 2020).

A partir de estas premisas, se plantea que la educación express, como modelo intermedio entre el modelo de educación formal y el modelo de educación acelerada, puede construir un modelo educativo que integre la rapidez del aprendizaje acelerado con la solidez conceptual de la educación por competencias. La revisión de estudios empíricos indica que los estudiantes de las generaciones millennial y Z requieren enfoques más flexibles, personalizados y alineados con sus necesidades tecnológicas y tener la tecnología para apoyar la enseñanza y el aprendizaje en el nuevo entorno de aprendizaje híbrido de hoy, el cual es fundamental para crear un sistema de aprendizaje adaptable y a prueba del futuro.

La educación express, podría ser considerada como la educación del futuro, la misma que

debería ser integral, adaptable y relevante para los desafíos del mundo actual, y también debe ser rápida y concreta, dado que cada vez se cuenta con menos tiempo para estudiar por las diversas actividades que las actuales generaciones de jóvenes cumplen.

Encontrar un equilibrio entre el desarrollo de habilidades transversales y la adquisición de conocimientos específicos es crucial para preparar a las nuevas generaciones para el éxito en un mundo en constante cambio.

La investigación educativa y la innovación pedagógica son claves para construir un sistema educativo que responda a las necesidades actuales de los estudiantes. (Meyers y Pinnock, 2017).

Discusión

De la revisión efectuada, se obtuvieron resultados que se alinean con las reflexiones realizadas por organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial, quienes advirtieron que existe una crisis educativa, en los Estados Latinoamericanos y el Caribe, por lo que es importante adoptar las políticas públicas efectivas para implementar estrategias innovadoras para mejorar los aprendizajes y asegurar que los jóvenes denominados Millenials y de la generación Z, estén adecuadamente preparados para los trabajos de hoy y del futuro.

Si bien los modelos educativos tradicionales han demostrado ser efectivos en determinados contextos, la revisión sistemática sugiere que los modelos de aprendizaje que son rápidos y flexibles están cobrando mayor relevancia en el mundo actual, sobre todo en las generaciones descritas, donde la digitalización y la automatización han cambiado la dinámica del mercado laboral y sus consiguientes requerimientos de personal. (Meyers y Pinnock, 2017).

Sin embargo, es necesario realizar un seguimiento de los resultados de los modelos educativos tradicionales, el porcentaje de empleabilidad o características de requerimientos laborales y los comportamientos de aprendizaje de las jóvenes generaciones, es decir, los distintos entornos en que se aplicaría este modelo de educación para determinar su verdadero impacto en la formación de las nuevas generaciones.

Asimismo, es necesario no perder de vista la necesidad de producir nuevas metodologías y didácticas que se encuentran acordes con el pensamiento de estas generaciones y logren la atención y el propósito de conseguir una educación efectiva y para el desempeño laboral y crecimiento económico de nuestros países.

Conclusión

Los hallazgos obtenidos en este estudio sugieren que existe la necesidad de un nuevo modelo educativo, como es la educación express, puesto que puede constituirse en una metodología emergente que responda a las necesidades de las nuevas generaciones. Esta metodología integrará las mejores características de la educación por competencias y la educación acelerada además de la

inteligencia emocional, logrando la construcción de este nuevo modelo con un enfoque que permita una formación más flexible, eficiente y alineada con los desafíos actuales.

Es necesario recordar que, para una aplicación efectiva, es recomendable realizar otro tipo de estudios que evalúen el impacto de este modelo emergente, en el desarrollo de habilidades y en la inserción laboral. Además, es fundamental que las instituciones educativas y los responsables de políticas públicas consideren estos hallazgos al momento de diseñar nuevos modelos pedagógicos que favorezcan el aprendizaje continuo y significativo en el siglo XXI.

REFERENCIAS

- Banco Mundial (2024). *Informe anual 2024: Un banco mejor para un mundo mejor*. Banco Mundial. <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2024/03/01/banco-mundial-bid-crisis-educacion-america-latina-caribe>
- Espejo, L., Perez, N., Mendoza, C., Gagarín, Y. (2025). A Systematic Review on Unique Characteristics of Generation Z and Their Impact on Purchasing Decisions. *Journal of Ecohumanism*, 4(1), 12-25. <https://ecohumanism.co.uk/joe/ecohumanism/article/view/4079>
- Figueiredo, M. A. (2023). Competency-Based Education and the Millennial Learner: A Perfect Pairing? *Education Leadership Review of Doctoral Research*, 11, 1-10. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1416301>
- Gimenez, V. (2023). *El ABC del pensamiento crítico: ¿qué es y por qué es importante?* BID Mejorando vidas. <https://blogs.iadb.org/educacion/es/que-es-pensamiento-critico/>
- Juraschka, R. (26 de marzo de 2021) *Educación basada en competencias: qué es y seis principios fundamentales para aplicar en la escuela*. Prodigy. <https://www.prodigygame.com/main-en/blog/competency-based-education/>
- Levine, E., Patrick, S. (2019). *What Is Competency-Based Education? An Updated Definition*. Aurora Institute. <https://eric.ed.gov/?id=ED604019>
- López Segre, F. (2023). Posibles futuros de la educación superior en América Latina y el Caribe: antecedentes, situación actual, escenarios y alternativas. *Revista Educación Superior Y Sociedad (ESS)*, 35(1), 29-57. <https://doi.org/10.54674/ess.v35i1.856>
- Myers, J., Pinnock, H. (2017). *Guide to the Accelerated Education Principles*. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR).

https://inee.org/sites/default/files/resources/AEWG_Accelerated_Education_Guide_to_the_Principles-screen.pdf

Nur Ekizer, F., Sarı Yıldırım, S. (2023) 21st Century Skills and Learning Environments: ELT Students' Perceptions. *Educational Research and Reviews*, Vol. 18(6), pp. 114-128.

<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1392591.pdf>

Nuttall, C. (2025) *12 características de la Generación Z en 2025*. GWI.

<https://www.gwi.com/blog/generation-z-characteristics>

Reis, S., Renzulli, J. (2015) *Compactación curricular: Un procedimiento sistemático para modificar el currículo para estudiantes con capacidades superiores al promedio*. Centro Neag para la Educación Definida y el Desarrollo del Talento.

Román, R. (2020) *Retos de un profesor en el modelo educativo basado en competencias*. Observatorio Instituto para el Futuro y la Educación. México.

<https://observatorio.tec.mx/retos-modelo-educativo-basado-en-competencias/>

Russlynn, A. (s/f) *Un análisis del panorama de la educación basada en competencias*. Getting Smart.

<https://xqsuperschool.org/reports/competency-based-education-cbe/>

School of Education (2024) *Técnicas de aprendizaje acelerado: cómo empoderar a los estudiantes para que alcancen su máximo potencial*. American University.

<https://soeonline.american.edu/blog/accelerated-learning-techniques/>

Silva, C., Krikheli, M. (2024). *The Influence of Digital Marketing on Gen Z Consumer Behavior and Decision-Making on Gen Z Consumer Making Process Behavior and Decision-Making*.

<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1904640/FULLTEXT01.pdf>

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autora: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.